

ПРАВОСЛАВЉЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Број 1054 • Цена 90 динара; 2,5 КМ • 15. фебруар 2011. • Излази 1. и 15. у месецу

ISSN 0555-0114

ПРАВОСЛАВЉЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

ГОДИНА 43 ■ БРОЈ 1054 ■ БЕОГРАД, 15. ФЕБРУАР 2011 ■ ЦЕНА 90 ДИН

Излазе са блајословом Њејове Свейшосији Паиријарха српској Иринеја.

Издаје Информативно-издавачка усшанова

Свейшосиј Архијерејској Синога Српске Православне Цркве.

Први број „Православља“ изашао је 15. априла 1967. јогине.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Председник

Епископ бачки Иринеј

Главни и одговорни уредник
Презвитер мр Александар Ђаковац

Оперативни уредник
Срећко Петровић

Технички уредник, саветник
Марко Марковић

Секретар редакције
Снежана Богојевић

Фотограф
Ђакон Драган С. Танасијевић

Чланови редакције
презвитер мр Оливер Суботић,
Драган Николић,
Сања Лубардић, Славица Лазић

Излази сваког првог и петнаестог у месецу, за јануар и август двоброј. Годишња претплата за нашу земљу је 1700 динара, полугодишња 850. Појединачни примерак 90 динара. Претплата за нашу земљу може се уплатити на благајни Српске патријаршије, Краља Петра 5 или на текући рачун. Уплате не слати поштанском упутницом!

Годишња претплата за иностранство:
Обична пошиљка је 70 USD, 70 CAD, 75 AUD, 45 EUR, 35GBP; авионска: 90 USD, 90 CAD, 100 AUD, 60 EUR, 45 GBP.

Информативна служба:

Текући рачун динарски број:
145-4721-71 Марфин банка
Далматинска 22 Београд
Текући рачун девизни број:
Intermediary Deutsche Bank GmbH,
Frankfurt/M (BIC DEUTDEFF)
Account with inst: 935-9522-10
Marfin bank AD, Beograd (BIC LKIRSBG)
Beneficiary: R535145007110000024015
Srpska Pravoslavna Crkva, Kralja Petra 5, Beograd

Телефони:

Редакција: +381 11 30-25-116
Маркетинг: +381 64 85-88-486
Претплата: +381 11 30-25-103, 30-25-113
Факс: +381 11 3282 588
e-mail: pravoslavljesp@gmail.com - редакција
pretplata@spc.rs - претплата
marketing.spc@gmail.com

Рукојиси и фотографије се не враћају. Текстови и илустрације објављени у „Православљу“ предсхваљају сшавове аушора.

Штампа: „Политика“ А. Д.
ЦИП - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
Дистрибутер: „Polydor“ доо,
Ломина 11/3/9, 32300 Горњи Милановац
тел/факс. 032/717-322, 011/2461-138

271.222 (497.11)
ИССН 0555-0114 = Православље
ЦОБИСС.СР-ИД 16399106

Православље се штампа уз помоћ
Министарства вера Републике Србије

НАСЛОВНИ

Манасијр

Ђелије - Калугра

Фотографија: Ђакон Драган С. Танасијевић

АКТИВНОСТИ ПАТРИЈАРХА

Патријарх Иринеј служио
у руској цркви

2

Званичне посете

3

ДОГАЂАЈ

*Предавање Мишројолија Амфилохија
на Војној академији*

На жеравишној
раскрсници светова

6

Двадесет јогина архијерејске службе

Два јубилеја
Митрополита Амфилохија

7

ПОВОДИ

Еииској Ашанасије (Јевшић)

Артемијева секта
- парасинагога = парацрква

8

Еииској бачки Иринеј

Свети Сава
- просветитељ

12

СЛОПШТЕЊЕ

Мишројолија црнојорско-шриморска

Најновија антицрквена
кампања у Црној Гори

13

ДОГАЂАЈ

Свети Сава је данас и
афрички светитељ

14

Српски војници из БиХ
у посети Светој Земљи

15

БОГОСЛОВЉЕ

Вера: сусрет историје и
есхатона у богослужењу

17

ДУХОВНОСТ

Богојављење
- божанска екологија

19

Паладијев Лавсаик и дух
индивидуализма

20

РАЗГОВОР

Професор Радивој Радић, византшолог
Срби нису „последњи
Византинци“

23

СТАЛНЕ РЋБРИКЕ

Историја
Свет књиге

28

35

Из историје православне школства

Богословска школа на острву Халка

У Богословској школи на Халки нису се образовали само православни Грци, већ је она имала међународни карактер и значај

Црква Свете Тројице на Халки – унутрашњост

Учионица на Халки 1959. године

Богословска школа на Халки

Богословска школа на острву Халка, другом по величини из групе Принчевских острва (због великог броја манастира некада званих „Монашка острва“) у Мраморном мору, недалеко од Цариграда, основана је 1844. године, али њена историја сеже у византијски период. Школа је основана на манастиришту, на месту на ком се налазио патријаршијски Манастир Свете Тројице, који је по предању у 9. веку обновио Св. Фотије Велики, патријарх цариградски. Манастир је био центар учења и знања, а у њему се налазила једна од најбогатијих библиотеке која је чувала бројне старе и ретке текстове. Манастир Свете Тројице је био важно место за изучавање богословских наука. Богословска школа на Халки је наследила ову улогу.

Током 19. века дошло је до обнове школства у оним срединама које су

падом под турску власт ушле у период стагнације и пропадања. Широм некада православног света оснивање су школе и образовне институције, а црквена просвета је у овом периоду пробијала пут повратку образовања међу потлачене хришћане. Васељенски патријарх Герман IV (1842-1845; 1852-1853) је 1844. године, уз дозволу турских власти, обновио тада разрушени Манастир Свете Тројице и претворио га у богословску школу. Уз манастирску цркву су изграђене школске зграде и конаци, болница и остали објекти потребни за одржавање наставе и живот ученика и професора. Све грађевине биле су дрвене. Школа на Халки била је јединствена по томе што је то једна од ретких школа која је још од свога оснивања у просторијама за наставу имала скамије за леворуке ђаке.

Богословска школа на Халки је установљена првенствено да би служила потребама Васељенске Патријаршије и Православне Цркве у целини. Разлози који су довели до њеног оснивања су на првом месту били потреба за богословским образовањем православних клирика, неговање систематског богословског знања, потреба за супротстављањем новим антихришћанским идеологијама и философијама и потреба за супротстављањем прозелитским настојањима западних хришћанских деноминација.

У школи је било седам разреда – четири разреда на нивоу средње школе (тј. православне гимназије), и три виша разреда, за напредније богословске студије. 14. јула 1848. године су додељене дипломе првој генерацији свршених богослова ове школе. Школа је наставила да се развија и

Прогоњена мањина

Цариград, некада космополитски град и центар светских збивања, безмало је у потпуности остао без хришћанских житеља, а горки грчко-турски рат је довео до тога да 1922. године Мала Азија изгуби своје житеље грчког порекла (којих је тада било око 2.000.000 душа, од којих су многи страдали и побијени) по први пут у писаној историји.

На почетку 21. века не њењавају повици за затварањем и укидањем Васељенске Патријаршије (или бар за њеним подвођењем под државну управу), тражи се протеривање патријарха, хришћанске цркве које су уништене у скоријим изливањима мржње према хришћанима (само у Цариграду је током септембарског погрома 1955. године уништено 72 од тада преосталих осамдесетак цркава), или су конфискацијом насилно преведене у државно власништво и претворене у музеје, не обнављају се нити се враћају својим власницима...

Студенти школе на Халки,
слика из шездесетих година

расте, привлачећи ученике из свих помесних Православних Цркава.

Међутим, све школске зграде – изувез цркве – срушене су у земљотресу који је погодио ово подручје јуна 1894. године. Доброчинством Павла Скилициса Стефановића (Pavlos Skilitsis Stefanovik), школа је обновљена и наставила је са радом 1896. године. Нова школска зграда на четири нивоа (сутерен, приземље и два спрата), коју је пројектовао архитекта Перикле Фотијадис, изграђена је у облику ћириличног слова П (ово здање је адаптирано за савремене потребе током педесетих година 20. века).

Током 1899. године је школа реформисана и своје постојање наставила као петоразредна богословија ранга више школе. Године 1923. је обновљен седморазредни систем, и у школи је тада поново било четири разреда средње школе а три године високе школе. У 1951. години је богословија скраћена на трогодишњу, док су високообразовне студије продужене на четворогодишње. У наредних 20 година ова црквено-образовна установа је достигла врхунац свог развоја, и у том периоду дала велики допринос савременој

богословској мисли – школујући најбоље богослове и пастире.

Школа – државни непријатељ

Одлуком турске владе, која је забранила рад образовним институцијама које нису под контролом државе и која је ометала рад ове установе (непризнавањем диплома и непризнавањем њеног високообразовног статуса), Богословској школи на Халки је 1971. године онемогућено примање нових студената – на основу спречавања „пропаганде и анти-турских осећања“ – и тако је ова богословска установа практично укинута; упркос многим настојањима да се она поново отвори, питање будућности Богословске школе на Халки и даље је неизвесно.

У оквиру Богословске школе на Халки налази се манастирска црква Свете Троице, а школски објекти поред учионица и кабинета обухватају и студентски дом, спаваонице, трпезарију, амбуланту, спортску салу и библиотеку са богатом колекцијом рукописа, чији фонд броји преко 120.000 књига и велики

број периодичних издања.

Ова библиотека, у којој се налазе и манускрипти из 9. века, основана је још током византијске епохе. Патријарх цариградски Митрофан III (1565-1572; 1579-1580) је библиотеку даривао са 300 ретких рукописа, од којих се данас многи чувају у Патријаршијској библиотеци. Патријарх Герман IV је 1853. лично обезбедио средства за изградњу две камене зграде за библиотеку; после земљотреса књиге су премештене у хол школе, а 1927. године је библиотека пресељена на своје садашње место, у сутерен испод јужног дела зграде. Недавно су библиотеци додате и просторије за периодична издања, читаоница и канцеларија. Уз главну школску библиотеку постоји и студентска библиотека, основана 1923. године.

Школа се налази на врху Брда наде и својим положајем доминира читавим острвом; окружена је прелепим манастирским вртом препуним зеленила, што је чини местом изузетно пријатним за боравак.

У манастирској цркви чува се ретка икона Богородице са Христом из 14. века (Παναγία η Παυσολύτη – „Богородица Туго-

Библиотека школе на Халки

Школа на Халки је позната и по томе што је то црквено-образовна установа која је Цркви дала највише архијереја

Час физкултуре на Халки, 1959. године

Дипломци и професори школе на Халки, на улазу у школу

Страдања хришћана у Турској

Судбина Богословске школе на Халки је само делић страдања које је задесило хришћане у Турској, који су 1915. године чинили неких 20% становника ове државе. Те године су у мају започеле страховите репресалије над Јерменима из источног дела земље, и само тада је масакрирано 1.500.000 јерменских хришћана, док су преживели избегли у Русију и у друге земље. Бољу судбину нису имали ни сиријски хришћани ни римокатолици у Турској, а судбину православних Грка илуструје чињеница да је 1923. године само у Цариграду живело скоро 150.000 грчких православаца: данас их у читавој Турској има мање од 2.500.

зауоставитељка“) која је двострано живописана – са друге стране је осликано Распеће Христово.

Богословска школа на Халки је установа Васељенске Патријаршије, и стога је васељенски патријарх са Светим Сином њен покровитељ, управитељ и духовни водич. За унутрашња школска питања надлежан је директор школе, који се назива *схоларх*. Он је уједно и председавајући школског професорског већа и игуман манастира.

Будући да је Богословска школа на Халки, која је настала из ставропигијалног Манастира Свете Тројице, функционисала као монашко братство, полазници су били искључиво мушкарци – лаици, клирици или монаси. Током школовања су полазници ове школе делили све: заједно се молећи, заједно обедујући и заједно учећи. Настава у средњошколским разредима је била слична настави класичне гимназије, док је настава из богословских предмета одговарала оној у православним богословијама. У вишим разредима је настава одговарала универзитетском моделу. Студенти и ђаци ове школе углавном су ступали у клир током школовања или после његовог завршетка: око 80% ученика је рукоположено у

клирике. Школа на Халки је позната и по томе што је то црквено-образовна установа која је Цркви дала највише архијереја.

У средишту студентског живота на Халки се налазило богослужење и учење у њему. Велика пажња је придавана учењу византијског појања и ђаци и студенти ове школе су били познати као изузетни појци.

Школа за све православне

Бројни православни теолози, клирици и јерарси су богословске науке изучавали на острву Халка, у тамошњој Богословској школи. Из ње је изашло на стотине сведока православне вере, клирика и лаика, а међу њима су Св. Рафаило Бруклински (†1915), Св. Хризостом Смирнски (†1922), блажене успомене епископ ђирокастријски Пантелејмон Котокос (†1969), васељенски патријарси Атинагора (†1972) и Димитрије (†1991), патријарх александријски Партеније III (†1996), архиепископ северноамерички Јаков (†2005), затим васељенски патријарх Вартоломеј, архиепископ аустралијски Стилијан Харкијанакис... У овој школи нису се образовали само православни Грци, већ

је она имала међународни карактер и значај: међу професорима и ученицима школе било је и богослова из словенског и арапског света. Од значајнијих српских богослова и јерараха, у Богословској школи на Халки образовање су стизали професор београдске богословије Јанићије Поповић (†1889), митрополит рашко-призренски Дионисије Петровић (†1900), епископ далматинско-истарски др Никодим Милаш (†1915), патријарх српски Гаврило Дожић (†1950), епископ тимочки др Емилијан Пиперковић (†1970), епископ захумско-херцеговачки др Атанасије Јевтић итд.

На Богословској школи на Халки је током њеног постојања дипломирало 990 полазника. Многи од њих су сахрањени на гробљу које се налази поред школе.

После укидања школе, школски комплекс, који данас служи као манастир, остао је место свеправославног ходочашћа које посећују људи из свих крајева света. О Богословској школи на Халки се данас стара посебан Управни одбор који поставља Свети Синод Васељенске Патријаршије (у новембру 1998. године турска влада је наложила распуштање овог одбора; међутим, неколико недеља касније ова

одлука је повучена, под снагом притиска међународне заједнице). Постоји и удружење студената ове школе, са седиштем у Атини, које се залаже за обнову школе, а док до тога не дође обogaћује школски библиотечки фонд и сакупља средства потребна за поновно васпостављање школе на Халки. Иако је затворена, школа се користи као простор за одржавање конференција, међу којима је и Међународна конференција о животnoj средини, и спремна је да настави са радом и прими око 120 студената.

● Срећко Пејировић

Студенти окошавају школски врш, слика из 1959. године

Студенти школе на Халки из разних крајева света